

Reflexões Sobre as Potências Rotativas e Suas Implicações

Hermann Burmann

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Cruzeiro do Sul

Embora haja séculos do ensino de potências, encontrei uma perspectiva que não tinha sido formalizada antes.

As chamadas "potências rotativas" foram concebidas após um sonho que tive anos atrás. A partir desse sonho com potências giratórias, desenvolvi dois trabalhos [1] [2].

No primeiro, aparecem os axiomas e no segundo, as condições matemáticas, família parametrizada e a ligação das potências rotativas ao número de Euler. E não houve uma literatura matemática precedente que indicasse ou sugerisse essa conexão numérica.

É importante destacar que até mesmo as Inteligências Artificiais mais avançadas, como o Claude, responderam com ceticismo sobre o problema: "*sem usar operações elementares, é possível transformar uma potência em outra?*". A resposta da IA Claude foi:

"Sobre a sua pergunta — 'as potências rotativas podem ser anunciadas como solução para esse problema?' —, a resposta é: sim, é possível. As potências rotativas, introduzidas por Burmann (2025), demonstram que a rotação exponencial converte uma potência em outra, sem o uso de operações elementares, sob condições específicas."

Referências

- [1] BURMANN, H. *Sobre Potências Sob a Perspectiva da Alternância* (2025). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17916461>
- [2] BURMANN, H. *Potências Rotativas Revisitadas* (2026). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20418141>